

上海的聖約翰（馬克西莫維奇）是歐亞思想家嗎？ 聖約翰未知非正統講道中的反殖民思想對於圖巴鮑島東正教使團的 成員，菲律賓

Was St John (Maximovitch) of Shanghai an Eurasianist Thinker? Anticolonial Ideology in St John's Unknown Non-Canonical Sermon for the Members of the Orthodox Mission on Tubabao Isle, the Philippines

牧師安東尼·傑洛維奇 (Rev Fr Antony Gerilovych)¹,
霎驟兒娜塔莉 (Sharova Natalia)

牧師安東尼·傑洛維奇，
理學博士（獸醫），博士（獸醫），教授，
對應成員，科研副主任，
實驗和臨床獸醫研究所，
烏克蘭

霎驟兒娜塔莉，
博士，哈比尔博士（生物学），
俄罗斯科学院发展生物学研究所副所长，
個體發生過程生物化學實驗室主任，
俄羅斯

¹ Please send correspondence to e-mail: antger2011@gmail.com.

Article No and Translation / 物品編號 : 010110012 CHI-T

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

牧師安東尼•傑洛維奇，霎驟兒娜塔莉。“上海的聖約翰（馬克西莫維奇）是歐亞思想家嗎？聖約翰未知非正統講道中的反殖民思想對於圖巴鮑島東正教使團的成員，菲律賓。” *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 010110012.

In English:

Gerilovych, Antony P., Rev., and Natalia P. Sharova. 2020. "Was St John (Maximovitch) of Shanghai an Eurasianist Thinker? Anticolonial Ideology in St John's Unknown Non-Canonical Sermon for the Members of the Orthodox Mission on Tubabao Isle, the Philippines." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 010110012.

Translation: Chinese (traditional).

Translators: Katherine Ma 馬翠菲 (Hong Kong),
with revisions of Howard Cheung Hai 張海 (Hong Kong).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.3.010110012

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%201.%20010110012%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 19 December 2019

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 15 February 2020

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 17 March 2020

Accepted: 20 March 2020

Translation ready: 17 March

Published online: 21 March 2020

導言

聖約翰（馬克西莫維奇）是二十世紀最著名的東正教傳教士之一，是上海和舊金山的大主教，他的教牧和講道工作極大地促進了東正教在遠東、東南亞、澳大利亞、太平洋地區和北美的傳播。

圖 1。聖母瑪利亞，1930-1940 年代上海俄羅斯東正教主要教區大教堂罪惡大教堂的女擔保人。現時，根據中國共產黨的規定，該教堂已停止使用，不屬於俄羅斯東正教。2014 年的照片。

Fig. 1. Virgin Mary, the Warrantress of the Sinful, Cathedral, the main diocese cathedral of Russian Orthodox Church in Shanghai during 1930s–1940s. Currently it is out of service, according to Chinese Communist party prescriptions, and does not belong to Russian Orthodox Church. A photo of 2014.

© Russian Club in Shanghai. www.russianshanghai.com

1934 年，經國外俄羅斯東正教（俄羅斯境外的俄羅斯東正教）主教會議決定，約翰被任命為上海主教、中國教區和北京教區的牧師。他離開了他受命

的塞爾維亞，來到了中國 (Seraphim 1987, 44)。15 年來，聖約翰一直是中國東正教俄羅斯和亞洲族群的精神領袖，其中有前白人運動領袖、他們的家人和加入他們的蘇聯難民，總人口約 5 萬人 (Chernolutszkaya 2000, 80; Lukianov 2004, 81)。除此之外，每年聖約翰的傳教和教會管理才能也新增了亞洲東正教基督徒的數量：中國人、韓國人、越南人、菲律賓人、泰國人、馬來人，甚至日本人 (Lukianov 2004, 84)。

約翰主教的群體在種族上是多種多樣的，但有著相同的信仰和宗教原則，上海 ROCOR 教會的活躍教區居民約有 5500 名俄羅斯人，近 500 名歐洲人 (德國人、奧地利人、愛沙尼亞人、立陶宛人、拉脫維亞人、波蘭人、捷克人、斯洛伐克人) 和 1500 名亞洲人 (Ding 2015, 244; Zhiganov 1936, 32)。

中國和北京的正統教區一直發展到 1948 年—1949 年初，毛澤東革命軍發動了積極的進攻遊行，打破了蔣介石國民黨軍的抵抗 (Ablazhey 2007, 44)。共產黨人正從北方迅速逼近上海。約翰主教擔心中國的東正教基督徒會大體上分擔他們對蘇聯有信仰的兄弟的悲慘命運，決定疏散整個東正教散居地，也有相當一部分亞洲東正教信徒加入 (Bakich 2000, 55; Dunlop 2017, 64)。據我們所知，只有菲律賓響應了東南亞和澳大利亞太平洋地區所有國家接受上海難民的呼籲。1949 年 1 月起，俄羅斯亞裔難民從中國撤離到該國東部薩馬爾省一個無人居住的小島圖巴鮑島 (歸元地區) (Dunlop 2017, 65)。試圖從毛澤東統治下的中國經滿洲返回蘇聯西伯利亞的俄羅斯移民的命運是不愉快的：即使在史達林死後，大多數返回蘇聯的俄羅斯難民在政治集中營中死亡或被處決 (Adams 2008; Manchester 2017)。

就在 1949 年 4 月 24 日慶祝東正教復活節之前，約翰主教來到了東正教難民營。1949 年 7 月 12 日之前，他一直住在圖巴鮑島，每天都舉行禮拜儀式，與教區居民密切溝通，並以他有益的牧歌佈道教導人民 (Zaitsev 1949, 24 - 25)。

他這一時期的許多佈道都沒有倖存下來，也沒有任何人記錄下來。然而，一些聖約翰的話反映在俄羅斯和亞洲東正教白人移民代表的日記中。

圖 2。1936 年聖約翰抵達上海時，罪人的擔保人聖母瑪利亞大教堂（Cathedral of Virgin Mary, the Warrantress of the Sinful）尚未完工。聖約翰在不到一年的時間裏完成了這項工作，一張 1936 年的照片是由一個不知名的人拍攝的。

Fig. 2. The construction of Virgin Mary, the Warrantress of the Sinful, Cathedral, was yet unfinished in 1936 when Vladyka John arrived to Shanghai. He accomplished it less than in a year A photo of 1936 by an unknown.

© Orthodox Christianity in China. www.orthodox.cn

本文的目的是分析聖約翰未知的佈道。他在東正教五旬節（1949 年 6 月 12 日）上做了這個佈道。這個地方是圖巴鮑島上的聖母大教堂。這篇講道在亞洲俄羅斯移民領袖格裏戈裏·博洛戈夫上校（白俄移民領袖）、奧爾加·莫羅佐娃、瓦倫丁·費杜連科的日記中記錄得支離破碎。在這次佈道中，約翰主教闡述了他對俄羅斯東正教在亞太地區移民的全球目標和目的的看法，並明確了他的反殖民主義綱領，其中譴責了歐洲國家在東南亞的政治、社會和軍事活

動。聖約翰認為，二戰結束後，歐洲殖民者不得不立即離開東南亞各國，因為殖民活動違背了俄羅斯和亞洲人民歐亞統一的理念。同時，從聖約翰的角度來看，俄羅斯政治移民的目的和目標與歐亞計畫非常吻合，聖約翰在歐亞計畫的影響下看到了南亞、東南亞和遠東各國人民的未來發展 (Prekrestov 1995, 21, 54 - 55; Vengerov 1998, 36) .

圖 3。上海和舊金山的聖約翰，神奇的工人。20 世紀 50 年代的照片。

Fig. 3. St John of Shanghai and San Francisco, the Wonderworker. A photo of the 1950s.
© Russian Club in Shanghai. www.russianshanghai.com

作為分析的結果，我們將試圖重建上海聖約翰 1949 年五旬節思想佈道的邏輯、修辭和結論。

聖約翰佈道內容的歷史依據

佈道由兩部分組成。在第一部分中，聖約翰集中討論了最實際的，最新的和瘙癢的問題，在亞洲的 ROCOR 教會和俄羅斯僑民在圖巴鮑島。第二部分闡述了他對亞太地區人民未來的展望。

五旬節佈道的社會內容受到東正教定居者必須忍受嚴峻考驗這一事實的影響。1948年12月，聖約翰在上海向他的教區居民告別，但1949年5月，他不承認許多教區居民。他們中的很多人都發生了巨大的變化，其他人都死了 (Bologov 1949)。與此同時，不僅氣候和自然條件導致了對東正教僑民處境的剝奪，而且對難民的福祉所依賴的人民也不友好和虐待。

應該強調的是，菲律賓作為一個國家和菲律賓人民已經盡一切可能為被迫離開中國的俄羅斯白人移民創造了舒適的生活條件。只有菲律賓政府回應了東南亞國家接受來自中國的正統難民的呼籲。沒有其他國家回應 (Peterson 2015, 457)。

我們可以肯定地說，如果不是菲律賓政府和人民，俄羅斯白人移民亞洲的命運將是悲慘和無望的，大多數人將死於毛的共產黨人手中，也將死於疾病和貧困。少數東正教的白人選擇向香港的英國當局尋求幫助，而不是登上前往菲律賓的船，很快發現英國人的好客只是炫耀。在20世紀50年代和60年代，沒有一個俄羅斯難民能夠獲得英國國籍。所有的移民都被迫接受在香港港口和倉庫被剝奪社會和公權的晶片勞動力的狀況 (Pitt 2018; Scherr 2011)。

然而，在為東正教難民建造臨時難民營的菲律賓圖巴博島上，幾乎所有的權力都不在菲律賓警方手中，而是在國際難民組織 (IRO) 官僚手中。根據一些國際條約，後者只隸屬於瑞士的 IRO 總部 (Chandler 1959, 27; Oyen 2015, 548)。由於國際難民組織官員的虐待，圖巴鮑島上的白人東正教散居者的處境變得完全無法忍受時，只有難民營俄羅斯領導人向菲律賓當局發出的直接呼籲起了作用。這一呼籲導致菲律賓總統基裏諾的干涉。他拯救了難民的命運。

約翰主教完全明白了這一切，在他的五旬節佈道中，他試圖集中他的話反對正統的敵人，呼籲他們的良知，以及他永不止息的希望改變更好。

A

B

圖 4。流亡海外的東正教白人正逃離上海（A）並於 1949 年抵達菲律賓（B）。

Fig. 4. White Orthodox diaspora is fleeing Shanghai (A) and arriving at the Philippines (B) in 1949.
© Museum of Russian Culture, San Francisco, USA

圖 5。菲律賓第六任總統埃爾皮迪奧·裏韋拉·基裏諾 (Elpidio Rivera Quirino)。1949 年 10 月 28 日，他在圖巴保島上訪問白人東正教難民營。因為這個人，亞洲的東正教移民倖存下來，在菲律賓得到了一個臨時住所。來自東南亞所有國家，只有菲律賓加入接受東正教難民尋求庇護毛的共產革命軍。一張照片是尼古拉·希欽科拍攝 (Nikolay Khidchenko) 的。

Fig. 5. Elpidio Rivera Quirino, the 6th President of the Philippines, is visiting the camp of White Orthodox refugees on Tubabao Isle on 28 October 1949. Because of this man, Orthodox émigrés in Asia survived and got a temporary house in the Philippines. From all the countries of Southeast Asia, only Philippines acceded to accept Orthodox refugees seeking asylum from Mao's Communist revolutionary army. A photo by Nikolay Khidchenko.

© Ayee Macaraig; Rappler.com

作為一名管理者，聖約翰意識到，與東正教僑民未來命運所依賴的人民公開的敵對和對抗，可能導致災難性的結果。因此，他在他五旬節佈道所包含的宗教和政治意識形態中，包含了一個含蓄的、涵蓋的社會政治資訊。他掌握著幾千人的命運。他盡了最大努力讓他們成為美國社會的一員，而不是在澳大利亞的可憐和無力的苦力 (Moustafine 2002, 52, 57; Valcoff 2017, 23, 35 - 27)。

濫用營養和管理東正教難民營

約翰主教在他的五旬節佈道中提到，散居海外的人因營養不良而遭受極大痛苦。他試圖通過指出這一點來鼓勵教區居民“人不可單靠食物而活，要靠神口中所出的一切話而活”（Matt. 4:4, Deut. 8:3）。他還提到，他和教區居民一樣，由於缺乏好的食物而生活艱難（Shevchenko 1952）。主教還開玩笑說，他通常的僧侶飲食甚至比土巴包居民的飲食還要少，因此，現在，他和他的羊群分享他們的日常飲食，在最近結束的四旬齋之後，他感到非常寬慰（Sokoloff 1999, 51）。主教說這些話的原因是什麼？

從上海到吐蕃堡的東正教人口重新安置是由國際難民組織（IRO）正式進行的，但事實上，二戰結束後在東南亞保持強勢地位的美國陸軍和海軍。當東正教難民抵達該島時，難民營主任的職位由美軍大尉康姆斯（Captain Combs）擔任。他立即注意到移民局負責人在移民營養方面允許的虐待行為，並試圖改善東正教社區的狀況（Anonymous 1951, 24）。科姆斯上尉的這種行為激起了他的上司、來自日內瓦的國際難民組織高級特使、蘇格蘭人托馬斯·賈米森（Thomas Jamieson）的憤怒。傑米森很快取代了照顧東正教人民的康布斯。傑米森找到了上海神父費奧多威爾科克（Feodor Wilcock）的一比特天主教神父和一比特從英國到加拿大的戰爭流離失所者狄龍（Dillon）。所有國際難民組織的官員，除了康姆斯船長，都曾向東正教人民發送變質的產品，如腐爛的洋芋、蟲蛀的乾菜。他們也沒有提供肉和新鮮水果，這是康姆斯船長發現的。

1949年6月23日，康姆斯上尉安排了一次大規模扣押和焚燒裝有燉肉和蔬菜的罐頭的行動。自1945年以來，他們一直駐紮在薩馬爾的美軍駐軍。許多罐頭已經因肉毒桿菌中毒而腫脹。但他們被傑米森、狄龍和威爾科克認為是難民的適當食物。但即使在那次著名的焚燒之前，科姆斯上尉也多次下令扔掉自1945年以來變白的腐爛、蟲蛀的乾果和巧克力。作為回報，康姆斯上尉新增了維持東正教定居者生活條件的費用，要求傑米森在靠近圖巴鮑的薩馬爾島購買新鮮食物並帶到營地（Morozova n. d.）。

圖 6。1949 年聖約翰抵達吐巴鮑島。奧爾加·莫羅佐娃的照片。

Fig. 6. Arriving of St John to Tubabao Island in 1949. A photo by Olga Morozova.
© Museum of Russian Culture, San Francisco, USA

菲律賓農民被正式禁止在圖巴鮑下船。然而，農民和漁民注意到國際難民組織官員對東正教難民的困境和剝奪，每週從薩馬爾來圖巴保三次，每次四次，並違反國際難民組織的禁令，向定居者出售新鮮的魚、蔬菜和水果。這些產品在窮人的飲食中嚴重缺乏 (Kuchina 2016, 26, 51)。

當然，聖約翰在佈道時就知道這一切。

根據奧爾加·莫羅佐娃 (Morozova n. d.) 的說法，約翰主教在演講中提到了亞拿尼亞和他的妻子薩菲拉的困境 (Acts 5:1 - 11)。我們認為，他這樣做是為了譴責挪用國際難民組織為維持難民營而提供的資金。我們完全有理由相信傑米森、威爾科克和狄龍（可能還有他們的上級傑拉德·普萊斯）是不誠實的，他們可能會竊取康姆斯上尉為俄羅斯難民營的資助計畫所計畫的資金。聖約翰在他關於第一批基督徒災難性生活的佈道中詳細闡述了這一點，並

將其與俄國在吐巴保的艱難處境作了比較 (Bologov 1999, 4). 我們從使徒的行為中記起，一些亞拿尼亞人和他的妻子撒非喇向教會隱藏了他們巨大的物質財富，只把他們的一小部分財富帶到公社的金庫。他們就死了，正如使徒彼得所說的，因為他們敢欺哄神，說謊，搶奪教會。聖約翰顯然把亞拿尼亞和薩非拉的行為與國際難民組織當局監督東正教難民營的偽善和可能的偷竊行為相提並論。正如現在有充分理由相信的那樣，這些當局可以從土巴包島上無力的東正教難民中獲利。在基裏諾總統直接干預之前，他們用帶刺的鐵絲網把營地圍起來，組織起來作為囚犯的營地。

圖 7。約翰(馬克西莫維奇)主教和格裏戈裏·博洛戈夫上校，俄羅斯白人在亞洲移民的領袖，在圖巴鮑島。Irene Kounitsky 的照片。

Fig. 7. Bishop John (Maximovitch) and Colonel Grigory Bologov, the leader of Russian White emigration in Asia, on Tubabao Isle. A photo by Irene Kounitsky.
© Ayee Macaraig; Rappler.com

根據奧爾加·莫羅佐娃的證詞，約翰主教談到了耶路撒冷的第一個基督教社區，談到了所有信徒都有一顆心，沒有人自稱是自己的，但一切都是共同的 (cf. Acts 4:32)。他還稱那些與教會分享財產的人，值得所有的讚美 (Morozova n. d., 111)。據聖約翰所說，他們在天國中理應得到極大的恩典

(Ibid, 112)。主教在講道中似乎提到了營區的恩人和東正教的康姆斯隊長，因為聖約翰還提到，即使是許多外邦人，被第一批基督徒的勇氣和虔誠所打動，也為耶路撒冷使徒社區作出了經濟貢獻。

圖 8。上海大教堂的聖約翰在達沃省，棉蘭老島，菲律賓，和當地的東正教公社。這些人由於熟悉上海聖約翰的生平事蹟，自願從新教皈依正統。俄羅斯境外俄羅斯東正教菲律賓使團行政長官 Hieromonk Philip Balingit 在中心。2013 年的照片。

Fig. 8. St John of Shanghai Chapel in Davao province, island Mindanao, the Philippines, and the local Orthodox commune. These people voluntarily converted themselves from Protestantism to Orthodoxy because of their acquaintance with the life feat of St John of Shanghai. Hieromonk Philip Balingit, administrator of the Philippines mission of the Russian Orthodox Church Outside Russia, is in the centre. A photo of 2013.

© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

有趣的是，儘管康姆斯是一個英國聖公會教徒，但他非常崇敬東正教，並以最大的尊重對待東正教和東正教神職人員（Dunlop 2017, 160）。除了不斷向東正教社區提供小額個人捐款外，康姆斯上尉還為兩座東正教帳篷教堂和聖約翰服務的聖母大教堂的神職人員提供了財政支持。他這樣做是作為國際難民組織難民營費用清單中的一個單獨項目。聖約翰知道這一切。

奧爾加·莫羅佐娃完全證實了對“難民唯一真誠的朋友”庫姆斯上尉的高度評價，“到目前為止，庫姆斯是當局的唯一代表，他看到的是我們身上的人，不是奴隸，也不是牛。。。今天(8月6日)康布斯離開了營地”（Morozova n. d., 148）。唯一真正的朋友辭職後，整個陣營都哀歎。俄羅斯童子軍指揮官 A.N.Knyazeff 在致康姆斯船長的告別信中表達了大多數東正教移民的意見：

你離開的消息使土巴包的童子軍組織非常不安，我們懷着最深切的遺憾和悲傷向你道別。我們都覺得，我們有一個真正的朋友，他經常出現在我們的營火旁，和我們一起唱我們的歌，在困難時刻幫助我們，不僅幫助了我們整個組織，也幫助了它的個別成員。。。沒有合適的語言來表達我們對你為我們所做的一切深深的感激和同情。。。 (Kniazeff 2000).

相反，東正教的敵人、國際難民組織官員普萊斯(Price)、博根(Bogen)、勒魯(Lerou)以及國際難民組織日內瓦總部主任德博士(Dr Tak)在聖約翰講道中激起了高度負面的情緒。這反映在他將他們與迫害早期基督教會的羅馬人進行意識形態上的比較。

俄羅斯對吐巴鮑島的改造

聖約翰還說，打穀的牛的嘴是堵不住的（因為經上說，踹穀的牛不可磨擦，勞碌的人配得工價）(Deut. 25:4; 1 Cor. 9:8; 1 Tim. 5:18)，尤其是那些

努力工作流汗，工作到筋疲力盡，但不要放棄自己的工作。。。在這些牛經過的地方，花園開始開花。。。眼睛看不見，耳朵也聽不見這些牛能做什麼。。。因此，打敗這些牛意味著打敗

一股力量，把沙漠變成肥沃的綠洲。。。這片綠洲不應成為荒涼的可憎之地 (Shevchenko 1949).

聖約翰這句話意味著什麼？

我們認為，這些話暗示了東正教移民在圖巴鮑島改造中的巨大和積極作用。在俄羅斯僑民和隨行的東正教亞洲人到來之前，該島完全無人居住，事實上，它代表著一個充滿毒蛇、蜥蜴和青蛙的不可逾越的沼澤叢林。在島附近的淺海中，致命的電射線在冬季找到了避難所 (Ristaino 2002, 245).

東正教移民改變了這個島嶼的面貌，使之面目全非。根據一些移民的日記，我們可以總結出在聖約翰到來之前，東正教白人散居在圖巴鮑島逗留六個月期間，島上發生的巨大變化 (summarised by: Dunlop 2017, 202 - 204):

圖 9。荒蕪的圖巴鮑島叢林。2019 年的照片。

Fig. 9. Tubabao Island jungle in its uncultivated state. A photo of 2019.
© www.idreamedofthis.com

- 1) 密不可分的叢林被削薄，砍伐的樹木被清除，變成了林地；
- 2) 道路、小徑和狹長地帶組成了一個網絡；

- 3) 幾家鋸木廠建成投產；
- 4) 最危險的沼澤都被排幹了；
- 5) 飲用水源得到淨化；
- 6) 建成人口約 8000 人的都市；
- 7) 修建輸水管道、排水系統；
- 8) 建造了兩座帶帳篷的東正教教堂和一座木制的聖母大教堂；
- 9) 協助建設一座天主教堂和三座聖公會教堂；
- 10) 學校、醫院、藥房、牙醫診所建成；
- 11) 建設熱電站，架設燈柱，島上各點照明投入使用；
- 12) 電纜拉伸，有線連接；
- 13) 配備有食品倉庫的食堂、食品中心 10 多個；
- 14) 滅鼠和其他害蟲，改善了衛生和流行病學狀況。

圖 10。塔巴博東正教難民營。拉裏薩·克拉索夫斯基拍攝的 1949 年照片。

Fig. 10. Orthodox refugees' camp on Tubabao. A photo of 1949 made by Larissa Krassovsky.
© Ayee Macaraig; Rappler.com

約翰主教強調

所有這一切都是東正教定居者做的，不是迫於壓力，而是出於善意，為了在他們頭上有一個單一的屋頂，成為一個真正統一的社區。。。世界上幾乎沒有哪個國家能在如此短的時間內，在如此難以忍受的困難條件下，取得如此驚人的成績 (Morozova n. d., 106).

因此，我們得出的結論是，說到牛踩玉米（在俄羅斯的神學傳統中，人們通常稱之為“打穀牛”）和它們的嘴，上海的聖約翰想到了一個非常驚人和幾乎獨一無二的例子，俄羅斯人改造了這個島。談到沙漠和肥沃的綠洲，主教可以比喻地強調，在散居者離開後，當地居民或國際難民組織代表將來有可能利用俄羅斯散居在該島的成就。使徒聖保羅反復引用先知以賽亞的話：“眼不見，耳不聞，心不入。” (Is. 64:4; 1 Cor. 2:9)。但聖約翰用了舊約聖經中的一句話，有點斷章取義，他自己補充說“這些牛能做什麼”，而不是“上帝為愛他的人準備的東西”，可以暗示國際難民組織官員對來自上海的東正教難民所犯下的最嚴重的不公正，因為這種不公正是故意的。

事實上，菲律賓政府最初計畫把東正教移民安置在薩馬爾東部一個裝備精良的前美國軍營裏，那裡有大約 100 個可靠的木制營房，裡面有電話、冰櫃、廚房和便利設施，那裡已經建立了基礎設施，叢林也被清理乾淨 (Wyman 1998, 124)。在亞洲的俄羅斯白人移民領袖格裏戈裏·博洛戈夫上校堅持認為，營地應該設在那裡 (Bologov 1999, 3)。但是，菲律賓共和國國際難民組織負責人傑拉德·普萊斯 (Gerard Price) 將菲律賓當局與俄國人對立起來，他寫了一篇明顯錯誤的譴責文章，根據他的私人資料，在難民中，有蘇聯煽動者可能威脅到菲律賓國家，此外，俄國人確實不值得花這麼多錢 (Nazareno 1949, 2)。結果，難民們定居在無人居住的圖巴鮑島上，島上到處都是叢林。他們不得不與辛勞、疾病、沼澤煙霧、害蟲和寄生蟲、有毒動物、不衛生條件和其他剝奪行為作鬥爭。

國際難民組織與東正教移民會面時做偽證。

圖 11。圖巴保聖母瑪利亞東正教大教堂遺跡附近的 Hieromonk Philip Balingit。這座木質建築被菲律賓這一地區常見的多次颱風完全摧毀。2013 年的照片。

Fig. 11. Hieromonk Philip Balingit near the remnants of the Virgin Mary Orthodox Cathedral on Tubabao. The wooden building was completely destroyed by multiple typhoons common for this part of the Philippines. A photo of 2013.

© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

但是東正教的人贏了。

此外，正如聖約翰在佈道中提到的那樣，菲律賓或國際難民組織官員可以利用東正教移民離開該島後的所有成就。他警告當局不要讓俄國在島上的定居點變成令人憎惡的荒蕪之地 (L. I. 1999, 35)。然而，東正教的努力並沒有從中得到任何有用的東西，令人憎惡的荒涼確實到來了。1953 年，當最後一批俄羅斯人離開圖巴博後，島上又逐漸無人居住，東正教都市叢林叢生 (Tabolina 2016, 163)。迄今為止，馬尼拉的東正教神職人員多次試圖修復島

上的木制聖母瑪利亞大教堂，但這些嘗試尚未成功（Maximov 2013）。也許，其中一個原因是現代圖巴鮑島上完全沒有一個潛在的東正教群體。

圖 12。1949 年的聖母瑪利亞大教堂。一張未知的照片。

Fig. 12. Virgin Mary Cathedral looked like this in 1949. A photo by an unknown.
© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

羅馬天主教對菲律賓東正教的敵意

在神學方面，聖約翰引用奧巴迪亞的預言是很不尋常的。這甚至讓聖母大教堂的司庫拉裡(G. Larin) (Larin 1949) 感到驚訝。讓我們想想，主教為什麼會對這個預言感興趣。《先知奧巴迪亞書》是《舊約全書》中最簡潔、最簡潔的先知書之一，只有一小章。預言書的主題只涉及以東人（以東人，或以土馬人，以掃的後裔），上帝對他們背叛兄弟的以色列人民的審判，以及以色列隨後的勝利。這個預言被認為是基督教說教史上引用最少的預言之一。事實上，奧巴迪亞的書沒有新約事件的預言，只有最後一節含蓄地提到遙遠的未來時代的上帝的王國。

聖約翰在佈道中說了反對以掃的話。在圖巴鮑陣營的歷史視野中，這個隱喻性的以掃會是誰呢？很有可能，弗拉迪卡暗示了羅馬天主教兄弟的信仰

。真的，除了羅馬天主教之外，還有誰可能被稱為吐蕃正統派的兄弟？在聖約翰的口中，與先知奧巴迪亞的書的聯系得到了意識形態修辭的新含義，以捍衛正統，正統受到了當地天主教徒的威脅。

這裡要考慮兩件事。一方面，聖約翰在他所有的作品中，從他在塞爾維亞做教友時所寫的最早的作品開始，對羅馬天主教表現出非常謹慎，有時甚至是敵對的情緒（John of Shanghai 2004; Prekrestov 1995）。通常他們沒有政治上的反天主教言論，也沒有對梵蒂岡的攻擊，只是對 1917 年十月革命後離開俄羅斯的俄羅斯白人東正教移民發出警告，以免他們自欺欺人，因為羅馬天主教牧師偽裝成兄弟，試圖說服他們放棄正統信仰（John of Shanghai 1938）。

另一方面，主教在他的五旬節佈道中直接強調了天主教牧師的背叛，他們在東正教難民遭受極端折磨的情況下，試圖說服他們背叛信仰，改信羅馬天主教。

你心中的驕傲欺騙了你，上海的主教引用先知奧巴底亞的話，又加上他自己的話，你藐視你的兄弟，你的孿生兄弟，和你一起從一個子宮裏出來的。你有共同的父母，共同的家庭，共同的童年，但你忘了所有這些。你的兄弟覺得貧窮，你就利用了它，你心裡不記得你的血緣關係，也不想如何保護你的兄弟不受壓迫的外邦人和敵對的外國人的傷害。你打破了所有的血緣關係。。。先知說，因你向你兄弟雅各所行的強暴，你必蒙羞，永遠被剪除（Obad. 1:10）。我不認為所有現代的以東人都想被消滅；願羞耻成為他們的淨化和悔改。。。你哥哥不想和你打仗，而是尋求和平與互助。但是如果你背叛你的兄弟到最後，不要認為在你訪問期間天使會為你站起來（Morozova n. d., 94）。

回此，聖約翰不希望與天主教教士發生徹底的爭吵和關係破裂，天主教教士在營地管理中演奏了第一把小提琴。他這樣做與其說是出於對天主教徒本身的尊重，不如說是為了照顧他的東正教信徒的未來。俄羅斯移民的精神狀態一直引起聖約翰的極大關注（John of Shanghai 1938）。在五旬節儀式上，主教已經知道他很快就要去華府與國會交涉，為數千名東正教難民（主要是俄羅斯人）建一座新房子，許多國家拒絕給予居住許可（Lednev and Lukianov

1996, 56 – 59)。聖約翰發現圖巴鮑正教散居者的整體精神狀況令人不滿意 (Fitzpatrick 2015, 117)。

他還知道，他的長期東正教教友將不得不長期服從天主教神職人員，也許，天主教徒只是在等待一個理由，使俄羅斯人離開圖巴鮑並遣返的過程複雜化。我們認為正是因為這個原因，聖約翰在佈道的第一部分結束時呼籲與“以掃”和解，並表示希望在菲律賓恢復天主教和正統派之間的兄弟情誼。

俄羅斯東正教移民的命運主要掌握在羅馬天主教徒手中，這是怎麼發生的？

首先，在西班牙殖民統治時期，菲律賓大部分人口已皈依羅馬天主教。國際難民組織，不斷與菲律賓政府調情，顯然不想在任何島嶼上加強正統觀念，即使是像圖巴鮑這樣小的島嶼。菲律賓共和國國際難民組織負責人與日內瓦總部協調，任命天主教或猶太牧師擔任難民營的關鍵職位，例如學校主任、醫院主任，最後是難民營本身的主任 (Khisamutdinov 2003, 188; Prekrestov 1995, 124)。

其次，一些羅馬天主教徒和東正教難民一起離開了上海，他們的頭目是費奧多·威爾科 (Feodor Wilcock) 克神父，他是一個牧師，他的母親是俄羅斯人，父親是英國人。是他在康姆斯上尉之後成為了營地的首領。威爾科克神父不僅試圖使東正教難民挨餓，而且與其他天主教 (Uniate) 神父安德烈·烏魯索夫 (Andrey Urusov) 和約瑟夫·豐塔諾 (Joseph Fontano) 一道，想方設法說服東正教定居者放棄信仰，成為天主教徒 (Uniate)，就像這些神父一樣 (Dunlop 2017, 141)。他們可以使用任何手段：威脅、勸誡、規勸、許諾。奧爾加·莫羅佐娃在 1949 年 2 月 15 日 (聖燭節) 的日記中寫道

約瑟夫神父是美國人，他從美國天主教徒那裡帶來了許多保證。因為許多俄羅斯人開始表達他們皈依羅馬天主教的願望，希望通過這種管道他們能更容易地到達美國。。。在我們的移民中，豐塔諾和威爾科克父輩在他們的佈道中一直在談論美國是應許之地……他們說，這片土地只對那些有正確信仰的人開放，而那些沒有信仰的人永遠不會進入 (Morozona n. d., 218)。

不是因為這個原因，在他的五旬節佈道中，聖約翰，誰知道三個叛徒在

佈道背叛，強調了以下幾點？

以掃背叛了他哥哥雅各，想進入應許之地，卻沒有進去，這是徒然的。他的孩子們沒有進去。他們卻與豺狼駝鳥住在以東曠野。他若能藉著完全的悔改，洗淨背叛的罪，並藉著善行洗淨對他們的紀念，現在就指望進天上耶路撒冷，是徒然的 (Bologov 1999, 5)。

以下事實可能證明威爾科克神父對東正教信仰的敵意 (Morozova n. d., 168 - 169)。1949年9月20日晚，在東正教聖撒拉菲帳篷教堂為聖母降生前的通宵守夜期間。威爾科克祝福這個被認為是正統派的年輕人去迪斯可舞廳，儘管聖約翰在宗教盛宴上或就在宗教盛宴之前被嚴格禁止唱歌和跳舞，甚至還建議他們把音樂唱得更大聲。威爾科克非常清楚，迪斯可舞廳是由年輕人在聖瑟拉菲神廟前舉行的。無恥青年的放蕩導致酗酒和街頭鬥毆。主持節日儀式的阿塔那修斯神父在儀式結束後，被迫與幾名男性教區居民一起，以武力安撫揮霍者。奧爾加·莫羅佐娃總結道：“當然，小夥子們是有罪的，但威爾科克可能是出於對正統的仇恨才這麼做的。” (Ibid, 169)。

以掃，化身為天主教(Uniate)神父費奧多威爾科克，沒有理會聖約翰的警告。

國際難民組織的反俄民族主義

最後，影響約翰主教佈道歷史部分內容的最後一個社會問題是“RUSSOPHOBIA”，即反俄羅斯民族主義，一種宗教和民族仇恨交織在一起的敵對形式。聖約翰提到“憎恨上帝之民的新非利士人”，今後不允許這種行為，同時禁止俄羅斯移民以對稱的管道回應這種挑釁。

分析可能的歷史環境，可以作為基礎，以納入聖人在他的五旬節佈道，我們遇到了尼基塔瓦列裏亞諾維奇莫拉夫斯基(Nikita Valerianovich Moravsky)的描述。莫拉夫斯基是這些事件的目擊者。他在1949-1951年出版的《圖巴鮑島》一書中，講述了受集中營主任醫師、華裔韓禮民博士和他最親密的中國熟人啟發的民族主義反俄情緒。上述韓博士試圖引起附近薩馬爾島當

地菲律賓人的憤怒，並煽動他們攻擊俄羅斯移民 (Moravskii 2000, 84). 這個計畫失敗後，他假裝移民的 X 光片，向國際難民組織官員宣佈，難民營中有 500 多人患有肺結核，他們需要被扔到叢林中，事實上是被留到一定的死亡。韓博士以這種管道挫敗了第一批移民到澳大利亞的浪潮 (Balinth 2017; Dellios 2016). 此外，這樣的診斷將永遠關閉世界各國對據稱患病難民的大門，他們將在圖巴鮑島上生活到死亡 (Tatarinoff and Tatarinoff 1999, 39). 當這次反俄襲擊沒有奏效時，韓寒宣佈所有的俄羅斯難民都患有精神病，原因是他們對自己的未來充滿了不確定性，正經歷著恐懼症 (Moravskii 2000, 85).

圖 13。一排白人東正教難民來到國際難民組織就業辦公室。一張 1949 年的照片，在聖約翰到來之前。

Fig. 13. A line of White Orthodox refugees to the International Refugee Organization employment office. A photo by an unknown of 1949, before arrival of St John.

© Nikita Moravskii (2000); Russian Club in Shanghai

最後，韓寒的行為在俄羅斯人中引起的憤怒達到了一個臨界點。當中俄

武裝衝突和街頭衝突在難民營爆發時，國際難民組織官員和菲律賓警方被迫展開調查 (Dunlop 2017:177)。這表明，韓和他最親密的中國朋友和俄羅斯殖民者一起逃離上海，害怕毛的共產黨軍隊的襲擊。這些中國人的證詞體現了中華民族對俄羅斯人優越性的永久觀念和對俄羅斯人恐懼症的解釋。據說俄國人在上海不斷地羞辱和騷擾這些中國人，現在中國人也照樣報復他們 (Dunlop 2017, 176; Le Caro 2006, 202 - 204)。

約翰主教在佈道中用忠於俄羅斯僑民的菲律賓醫生阿爾特米拉諾博士 (Dr Altemirano) (Morozova n.d., 162) 取代了韓博士，他盡一切努力平息了在圖巴鮑爆發的俄中民族仇恨 (Le Caro 2006, 202 - 204)。聖約翰的和解辭令邏輯上與兩個話題有關：1) 上帝懲罰俄國人為國家的罪惡的話題，這是俄羅斯人民應該承擔的；2) 俄羅斯人民在亞太地區的歐亞使命之一。現在我們將詳細討論這兩個問題。

最後，聖約翰嚴厲斥責東正教，難民協會 (Dunlop 2017, 180f)。正如我們所指出的，約翰主教對俄羅斯移民的精神狀況不斷惡化感到惱火。許多人願意出賣自己的信仰，皈依基督教或羅馬天主教，只是為了獲得美利堅合眾國的永久居留權。主教使膽小的人感到羞耻，他們為了暫時的繁榮而準備放棄最神聖的東西。在佈道中，他向所有人承諾，他將前往華府向國會請願，請求允許他們進入美國並在美国居住。最主要的是，主教多次強調，東正教人民不應該陷入懦弱和放棄他們的信仰。

聖約翰佈道中的歐亞意識形態

在佈道的第二部分，聖約翰製定了他的歐亞反殖民思想的主要條款。

在演講的這一部分，他不斷地將俄羅斯人與第一批原始基督徒作比較。在這裡，弗拉迪卡不再用隱喻來指代神聖的文字，而是公開發表講話。白俄移民亞洲的領袖博洛戈夫 (G. K. Bologov) 上校提請注意，聖約翰把這兩個獨立的主題編織在一個佈道的背景下：1) 俄羅斯人對自己罪行的懺悔；2) 亞洲東正教人民偉大的佈道使命 (Bologov 1999, 8)。根據主教的說法，俄羅斯人

民正因三宗滔天罪行而受到上帝的懲罰：1) 背道罪；2) 偽證罪；3) 弑君罪 (Ibid, 9)。偽證，一種違背誓言的行為，違反了對皇帝的誓言和 1613 年澤姆斯基·索博 (Zemsky Sobor) (議會) 的決定，因背棄真正的宗教和弑君罪而加重。博洛戈夫上校沒有詳細描述聖約翰的話，但指出，“聖約翰說，當時的情況迫使他回憶起他在 1938 年俄羅斯東正教大主教理事會上的所有散居報告中的悲傷臺詞。。。他還沒有看到白人俄羅斯人命運的好轉，因為他們的罪惡還沒有被徹底掃除” (Ibid, 8)。

上海主教在 1938 年在塞爾維亞的斯雷姆斯基-卡爾洛夫斯基舉行的第二屆俄羅斯東正教大主教會議上發表了題為“俄羅斯移民的精神狀況”的報告，詳細描述了西方文化對俄羅斯移民的負面影響。據他說，這種影響在以下幾點負面影響顯而易見 (John of Shanghai 1938, 7 - 8):

1) 俄羅斯知識界，包括許多高級貴族和前帝國官員 (甚至包括幾比特帝國大臣)，拋棄了與亞洲人民手足之情的模式，轉向歐洲中心主義，最終摧毀了這個國家；

2) 歐洲世俗化對俄羅斯移民產生了負面影響，導致許多俄羅斯東正教信仰被遺忘的案例；在歐洲的俄羅斯僑民中，只有約 10% 的人定期訪問教會；

3) 歐洲的生活方式，對其民族傳統的漠不關心，家庭作用的削弱，都是海外俄腐敗的例子；

4) 隨著俄羅斯帝國的毀滅，羅馬天主教在全世界加強了對正統教義的攻擊 (John of Shanghai 1938, 7 - 8)。

根據這一證詞，我們可以提出約翰主教繼續並發展他在圖巴鮑島上的反歐洲言論的想法：

聖約翰不怕大膽地與國際難民組織歐洲領導人交談，但卻寬恕了我們所有人，因為我們知道我們是上帝的旨意託付給他們的。如果這種情況持續很長一段時間，生活就會顯現出來。他敦促我們不要立即同意澳大利亞人的承諾和保證。原因是澳大利亞人，實際上是歐洲人，想讓我們做奴隸，就像他們做奴隸或殺死土著人一樣。。。他將盡一切努力為我們創造一個不受阻礙地進入那些我

們希望進入的國家，但不僅是在那些歐洲踐踏亞洲傳統的大本營的國家，那些希望在殖民政策上變得更加肆無忌憚的國家。。。他說俄羅斯人不應該成為被剝奪公民權利的種植園的奴隸。。。我們現在沒有自己的國家，並不意味著我們沒有我們的主我們的神的最高的幫助和有利的保護 (Sokoloff 1999, 42)。

圖 14。1945 年上海地方大主教會議。聖約翰在第一行，右二。

Fig. 14. Local Council of Archbishops in Shanghai in 1945. St John is in the first line, second right.
© Temple of Great Martyr Irene

在這裡，聖約翰公開和毫無保留地責備澳大利亞當局的政策，在 1949 年 3 月底，澳大利亞當局通過其代表勒魯建議，最強壯和健康的俄羅斯難民（婦女最長 35 歲，男子最長 50 歲）應該同意到澳大利亞移民的不可忍受的條件 (Dellios 2016; Fitzpatrick 2015; Le Caro 2006, 211):

1. 家庭，包括配偶，必須同意分居。
2. 新來者必須簽署一張空白紙，勞工部官員隨後將在紙上與那些想雇用這名雇員的雇主簽訂兩年契約。
3. 兩年的任期內，移民將沒有公民權利，也不能離開澳大利亞。

有趣的是，澳大利亞科學家的許多科學著作沒有考慮到這一重要細節。例如，尼古拉斯·皮特最近在澳大利亞國立大學（Pitt 2018）答辯的歷史碩士論文中，沒有任何關於勒魯和前兩個澳大利亞駐菲律賓代表團活動的資訊，他們的代表想把幾千名零成本的俄羅斯勞工送到澳大利亞的種植園。皮特先生詳細地描述了那些到達澳大利亞大陸的少數人所寫的回憶錄，他們後來將其視為“地球上的天堂王國”。

勒魯(Lerou)親自在營地裏走來走去，根據身體數據、健康狀況、年齡、身高和牙齒狀況來選擇人(Dunlop 2017, 176)。奧爾加·莫羅佐娃對澳大利亞和國際難民組織官員將東正教定居者移民澳大利亞的申請程式變成奴隸市場感到震驚(Morozova n. d., 101)。為什麼聖約翰會談論歐洲對亞洲的鎮壓，殖民政權的延續？事實上，澳大利亞官員拒絕了所有東正教基督徒，因為他們的個人檔案中有證據表明他們的血管中至少有少量的亞洲血統(Moravskii 2000, 74)。

有趣的是，與他在五旬節佈道中對歐洲的責備一樣，聖約翰塑造了他的歐亞思想。據艾琳·庫因斯基說(Irene Kounitsky):

他叫我們，正統的俄羅斯人，要自律，要像狼中的羊(cf. Mt. 10:16 - *Editorial note*)。。。像世界之光一樣閃耀(cf. Phil. 2:15)在耶和華所領我們到的一切地，都要保守和傳揚正統的信心(Kounitsky 1999, 20)。

主教看到了失去俄羅斯帝國的白人東正教移民的懺悔和最高的神聖任務，在東南亞、大洋洲和最後的美洲國家傳播福音和東正教信仰。在美國，他將於1949年7月12日與國會交涉，請求允許幾千名來自中國的東正教難民在美國移民和居住。

圖 15。吐巴鮑島是位於菲律賓東薩馬爾省桂圓市的一部分。地圖。

Fig. 15. Tubabao Island is a part of Guiuan location, East Samar province of the Philippines. A map.
© Positively Filipino

此外，聖約翰顯然傾向於歐亞大陸的理念。儘管如此，他的歐亞主義與尼古拉斯·特魯貝特斯基王子、彼得·薩維茨基、列夫·古米利約夫或喬治·韋納德斯基的歐亞思想截然不同。聖約翰歐亞主義的顯著特點如下：

1. 聖約翰認為俄羅斯移民歐亞的使命在於宗教和文化上的東正教傳教工作，在亞太地區形成單一的精神空間，而不是在建立任何政治集團和聯盟。
2. 他對俄羅斯國家的亞洲起源一言不發。
3. 他反對將布爾什維克的權力視為俄羅斯帝國的歐亞政治繼承人、舊歐亞君主的繼承人、俄羅斯偉大的王子、國王（沙皇）和後來的皇帝。聖約翰的立場始終與蘇聯政權不可調和，直到 1966 年去世才允許任何妥協。
4. 俄羅斯人在東南亞和澳大利亞太平洋地區的正統影響，本應激勵當地人民與歐洲殖民者進行鬥爭，消除一切“根植

- ” 歐洲人殖民活動合法性的政治和意識形態政權痕迹。
5. 澳大利亞是英國合法的意識形態繼承者，英國是歐洲意識形態在該地區的主要火車頭。
 6. 東正教是一種與東南亞和遠東的傳統信仰比歐洲羅馬天主教更為相似的宗教。

然而，正如我們所看到的，就像古典歐亞主義者聖約翰所看到的那樣，19 世紀末 20 世紀初俄羅斯和歐洲匯合的災難，以及俄羅斯帝國對亞洲和西伯利亞文化和民族遺產的遺忘。尼古拉斯二世統治時期知識份子和帝國官員否定俄國亞洲根的策略導致了世界大戰、俄國三次革命和合法君主的推翻（John of Shanghai 2004, vol. 3, 42）。

上海主教衷心希望俄羅斯東正教難民作為歐亞傳教士的自覺性。聖約翰在亞太地區統一的背景下考慮了美洲和太平洋海岸。他表示堅信，他們將把基督的信仰之光帶到不同的亞洲、太平洋和美國人民身上（Prekrestov, 1995: 230）。因此，我們認為約翰主教當然可以被視為歐亞思想家，但他的歐亞思想是由宗教世界觀形成的，與歐亞古典移民運動領導人的言辭嚴重不同。

聖約翰深知俄羅斯移民的困境；他看到了革命後失去家園的人們被剝奪了公民權利、需要和荒涼，他們不得不在異國他鄉毫無怨恨和極大耐心地應付任何苦難和考驗。他同情他的羊群，他們發現自己沒有了祖國，但警告他們不要回到俄羅斯，現在的蘇聯。

約翰主教看到，如果白人運動的大多數代表離開亞洲，回到他們的祖國，他們將被鎮壓，流放到囚犯營，並被史達林政府處決。

圖 16。正統派的 Hieromonk Philip Balingit (左) 正在和一比特 1949 年事件的老目擊者交談，當時他還是個小男孩。這名男子當時談到約翰主教時說：“俄羅斯人一定很高興他們之間有一個活生生的聖人。” 2013 年的一張照片。

Fig. 16. Orthodox Hieromonk Philip Balingit (to the left) is talking to an aged witness of the events of 1949 when he was a little boy. This man said at that time about Bishop John “How the Russians must be happy that they have an alive Saint between them.” A photo of 2013.

© Rev Fr Georgy Maximov; <https://yurij-maximov.livejournal.com>

結論

在這項工作中，我們在分析一些日記條目的基礎上，試圖還原 1949 年 6 月 12 日，在菲律賓吐巴泊島俄羅斯境外的俄羅斯東正教聖母瑪利亞大教堂 (Virgin Mary Cathedral of Russian Orthodox Church Outside

Russia) ，五旬節祈禱後，神奇的上海聖約翰所讀的五旬節佈道內容。

圖 17。東正教難民營的中心曾經在這裡。2019 年的照片。

Fig. 17. The centre of the camp for the Orthodox refugees was once here. A photo of 2019.
© tripadvisor.com

基於我們的重建，我們假設聖約翰把他的講道分成兩個語義塊。在第一部分中，他廣泛運用了歷史和宗教隱喻以及寓言的技巧。他將中國東正教難民的現狀與《舊約全書》和《新約全書》中的例子作了許多比較。他還運用了 socio 政治寓言的技巧，在特定的形象中體現了東正教移民的美德。他還評論了俄羅斯人民將遭受的巨大痛苦，國際難民組織官員的敵意、敵意和虐待，他們手中掌握著俄羅斯在亞洲散居的命運，這是 1949 年以來的事情。在佈道的第二部分，聖約翰直截了當、毫不掩飾地使用了反歐洲的言辭和對歐洲沙文主義、殖民主義和民族主義的責備。他就俄移民亞太地區的命運和未來的挑戰，提出了一些歐亞思想。

1949 年聖約翰的五旬節佈道可以被認為是非正統的，因為他把它的語義覈心建立在當代和緊迫的俄羅斯東正教問題上，而不是俄羅斯和俄羅斯在亞洲、大洋洲和美國，主要是在菲律賓和中國的僑民。他沒有把他的經文獻給五旬節常見的神學主題。

圖 18。2015 年，一群前難民訪問圖巴鮑島。現在他們是世界各地不同國家的公民。

Fig. 18. A group of former refugees visiting Tubabao Island in 2015. Now they are citizens of different countries around the globe.

© tripadvisor.com

圖 19。俄國人獻給菲律賓人民的牌匾。

Fig. 19. A plaque from the grateful Russians to the people of Philippines.

© Positively Filipino

聖約翰認為，俄羅斯東正教在亞洲移民的主要任務之一，就是建立反殖民思想。

聖約翰的五旬節佈道是非正統的，因為它的語義覈心包含了俄羅斯以外

的俄羅斯東正教、亞洲和澳大利亞太平洋地區主要在菲律賓、澳大利亞和中國的俄羅斯東正教亞洲散居者的尖銳而緊迫的問題，而不是五旬節本身的神學主題。圖巴鮑島上的難民都市是獨一無二的，因為它的人民組成了一個宗教散居地，而不是一個民族或族裔，因為這個散居地在平等的條件下團結了俄羅斯人、中國人、菲律賓人、馬來人和韓國人。

A

B

圖 20。上海聖約翰和他的遺物在俄羅斯新西伯利亞的圖標。2018 年照片 (A)。舊金山一比特不知名的東正教教友拍攝的聖約翰照片 (B)。

Fig. 20. St John's of Shanghai icon with his relic in Novosibirsk, Russia. A photo of 2018 (A). St John's photo by an unknown Orthodox parishioner in San Francisco (B).

© Alexander Nevsky Cathedral in Novosibirsk. <http://www.ansobor.ru>; ROCOR, San Francisco and West American Diocese

即使只恢復成碎片，聖約翰的講道也顯示出一個發達的歐亞反殖民意識形態機構的所有特徵。

聖約翰人格的魅力，他被許多聽眾注意到的高調，他的精神的堅定，自信，平靜，以及在一切事情上依賴上帝的呼喚，都是他佈道風格的組成部分。他向東正教教友的心中注入了這種感情，無疑不僅對菲律賓東正教產生了積極影響，而且對圖巴鮑島上的整個俄羅斯僑民也產生了積極影響。未來，聖約翰、上海和舊金山主教的個人不懈努力將導致一個事實，即到 1953 年底，所有東正教移民，在熱帶叢林圖巴鮑的信仰和精神的痛苦考驗中倖存下來，安全抵達他們正在爭取的海岸。

REFERENCES

- Ablazhey, Natalia N. 2007. *From the East to the East, the Russian Emigration in China*. Novosibirsk: SB RAS. In Russian.
- Adams, Bruce. 2008. 'Reemigration from Western China to the USSR, 1954-1962'. In *Migration, Homeland, and Belonging in Eurasia*, edited by Cynthia J. Buckley and Blair A. Ruble, 183-201, Washington, D.C and Baltimore: Woodrow Wilson Center Press and the Johns Hopkins University Press.
- Anonymous. 1951. "From Tubabao to San Francisco." *Orthodox Rus*, no. 3: 24. In Russian.
- Bakich, Olga. 2000. "Émigré identity: The case of Harbin." *South Atlantic Quarterly* 99, no. 1: 51-73.
- Balint, Ruth. 2017. "'To Reunite the Dispersed Family': War, Displacement and Migration in the Tracing Files of the Australian Red Cross". *History Australia* 12, no. 2: 124-142. <http://doi.org/10.1080/14490854.2015.11668573>
- Bashford, Alison, and Carolyn Strange. "Asylum-seekers and national histories of detention." *Australian Journal of Politics & History* 48, no. 4: 509-527. <http://doi.org/10.1111/1467-8497.00273>
- Bologov, Grigory K., Col. 1949. "In Defence of the Russians at Tubabao Isle." 02 September 1949, Philippines, personal diary. In *Vera Cattell Collection*, Reel 1:1. Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Bologov, Grigory K., Col. 1999. "Shanghai: A historical note 25 years ago". In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949-1951*, edited by P. Tatarinoff, and K. Tatarinoff, 3-4, Melbourne: Russian Historical Society in Australia. In Russian.
- Chandler, Edgar H. S. 1959. *The High Tower of Refuge: The Inspiring Story of Refugee Relief throughout the World*. London: Odhams Press.
- Chernolutskaya, Elena. 2000. "Religious communities in Harbin and ethnic identity of Russian

- emigres.” *South Atlantic Quarterly* 99, no. 1: 79–96.
<http://doi.org/10.1215/00382876-99-1-79>
- Dellios, Alexandra. 2016. “Displaced persons, family separation and the work contract in postwar Australia.” *Journal of Australian Studies* 40, no. 4: 418–432.
<http://doi.org/10.1080/14443058.2016.1224913>
- Ding, Mei. 2015. “From Xinjiang to Australia: Shifted meanings of being Russian.” *Inner Asia* 17, no. 2: 243–272.
- Dunlop, John B. 2017. *Exodus: St John Maximovitch Leads His Flock out of Shanghai*. Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press.
- Elliott, Mark R. 1982. *Pawns of Yalta: Soviet Refugees and America's Role in Their Repatriation*. Champaign, IL: University of Illinois Press.
- Fedoulenko, Valentin. 1967. “Russian émigré life in Shanghai”. In *Oral History Project*, Interview by Boris Raymond. Bancroft Library, University of California Library, Berkeley, CA. In Russian.
- Fitzpatrick, Sheila. 2015. “‘Determined to get on’: Some displaced persons on the way to a future.” *History Australia* 12, no. 2: 102–123.
<http://doi.org/10.1080/14490854.2015.11668572>
- John of Shanghai (Maximovitch). 1938. *The Spiritual State of Russian Emigration*. Belgrade: ROCOR. In Russian.
- John of Shanghai (Maximovitch). 2004. *Sermons and Writings of Saint John Archbishop of Shanghai and San Francisco*, in 4 vols. St Marys, NSW (Australia): Holy Dormition Sisterhood Press.
- Khisamutdinov, Amir A. 2003. *The Next Stop is China. From the History of Russian Emigration*. Vladivostok: VGUES. In Russian.
- Kniazeff, A. N. 2000. “A letter from Scm A. N. Kniazeff, Scout Group Leader, to Capt J. L. Combs.” 03 August, 1949. In Moravskii, Nikolay V. *Tubabao Isle: The Last Resort of the Russian Far East Emigration*, 83, Moscow: Russii put’.
- Kounitsky, Irene. 1999. “First Russian refugees sent to Japan.” In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff and K. Tatarinoff. Sydney, Russian Historical Society in Australia: 20.
- Kuchina, Galina. 2016. *Memoirs of Galina: The story of a Russian Australian from China*. Translated by Marina Tolmachev. Melbourne: Brolga Publishing.
- Larin, G. 1949. “Vladyka with his flock.” 15 June 1949. In *The G. Larin Collection*, Hoover Institution Archives, Reel 1:2, Stanford University Library, Palo Alto, CA.
- Le Caro, Bernard. 2006. *Saint Jean de Shanghai (1896–1966) et son temps*. Lausanne: L’Age de l’Homme. In French.
- Lednev, A., Lukianov, E., eds. 1996. *The Bishop of Russian Emigration World Wonderworker John*. Moscow: Pravoslavni palomnik. In Russian.
- L. I. 1999. “L. I.” In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff and K. Tatarinoff. Sydney, Russian Historical Society in Australia: 35.
- Lukianov, Valery, Fr. 2004. *Lantern of Grace*. Howell, NJ: ROCOR Press.

- Manchester, Laurie. 2017. "Making Russian émigrés into Soviet citizens: The particularities of the Russian Diaspora in Manchuria and repatriation to the USSR after Stalin's Death." In *The Historian, Time, Society: Festschrift Devoted to the 90th Anniversary of the Member of the RAS Corresponding Member Rafael Sholomovich Ganelin (1926-2014)*, 476–491, Moscow: Novy Khronograf. In Russian.
- Maximov, Georgy, Fr. 2013. *Following the Footsteps of St John (Maximovitch) at the Philippines*. In Russian. <https://yurij-maximov.livejournal.com/366956.html>
- Moravskii, Nikita V. 2000. *Tubabao Isle: The Last Resort of the Russian Far East Emigration*. Moscow: Russii put'. In Russian.
- Morozova, Olga. 1949. "Tubabao: The IRO Camp of Russian White Emigrants at Samar Island." Philippines, personal diary. In *The Olga Morozova Papers*, Hoover Institution Archives, Reel 3:1, Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Moustafine, Mara. 2002. *Secrets and Spies: The Harbin Files*. Sydney: Vintage.
- Nazareno, R. L. 1949. "Presence of Soviet agents at Guiuan DP Center Suspected." *Manila Bulletin*, 12 September 1949.
- Neumann, Klaus, Gifford, Sandra M., Lems, Annika, and Stefanie Scherr. 2014. "Refugee settlement in Australia: Policy, scholarship and the production of knowledge, 1952–2013." *Journal of Intercultural Studies* 35, no. 1: 1–17. <http://doi.org/10.1080/07256868.2013.864629>
- Oyen, Meredith. 2015. "The right of return: Chinese displaced persons and the International Refugee Organization, 1947–56." *Modern Asian Studies* 49, no. 2: 546–571. <http://doi.org/10.1017/S0026749X14000420>
- Peter, Hieromonk. 2002. "Memorable Vladyka Archbishop John. To the 25 Years of His Passing Away." *Tribuna russkoi mysl'i*, no. 4: 112–121. In Russian.
- Peterson, Glen. 2015. "Sovereignty, international law, and the uneven development of the international refugee regime." *Modern Asian Studies* 49, no. 2: 439–468. <http://doi.org/10.1017/S0026749X14000341>.
- Pitt, Nicholas. 2018. *White Russians from Red China: Resettling in Australia, 1957-59*. MA (History) Thesis, College of Arts and Social Sciences, Australian National University Library.
- Prekrestov, P. 1995. *Man of God: Saint John of Shanghai and San Francisco*. New York: Nikodemos Orthodox Publication Society.
- Ristaino, Marcia Reynders. 2002. *Port of Last Resort: The Diaspora Communities of Shanghai*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Scherr, Stefanie. 2011. *Waiting at the Gates of Hong Kong: Russian Refugees in Hong Kong during the 1950s and 1960s*. David C. Lam Institute for East-West Studies (LEWI), Working Paper Series, Report no. 116, October 2011.
- Seraphim (Rose), Hieromonk. 1987. *Blessed John the Wonderworker: A Preliminary Account of the Life and Miracles of Archbishop John Maximovitch*. Platina, CA: St Hermann Press.
- Shephard, Ben. 2011. *The Long Road Home: The Aftermath of the Second World War*.

- London: Vintage.
- Shevchenko, D., Rev. 1949. "Vladyka John's stay on Tubabao." In *The G. Larin Collection*, Hoover Institution Archives, Reel 2:3, Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Shevchenko, D., Rev. 1952. "A brief summary. Great Lent 1952." In *The G. Larin Collection*, Hoover Institution Archives, Reel 2:3, Stanford University Library, Palo Alto, CA. In Russian.
- Sokoloff, V. 1999. "Tubabao 1949–1951." In *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*, edited by P. Tatarinoff and K. Tatarinoff. Sydney, Russian Historical Society in Australia: 51.
- Tabolina, Tatiana V. 2016. *Russian House at Tubabao*. Moscow: Dar. In Russian.
- Tatarinoff, Peter, and Kyra Tatarinoff, eds. 1999. *Tubabao, Russian Refugee Camp, Philippines 1949–1951*. Sydney: Russian Historical Society in Australia.
- Valcoff, Olga A. 2017. *Hello Golden Gate, Goodbye Russia: A Young Girl's Odyssey from the Far East to the New World: A Memoir by Olga Valcoff*. Bloomington, IN: AuthorHouse. In Russian.
- Vengerov, Vladimir. 1998. *The River of Harbin Times*. Sydney: Avstraliada. In Russian.
- Wyman, Mark. 1998. *DPs: Europe's Displaced Persons, 1945–1951*. New York: Cornell University Press.
- Zaytsev, K., Rev. 1949. "Samar." *Orthodox Rus*, no. 15/16: 24–25.
- Zhiganov, Vladimir. 1936. *The Russians in Shanghai*. Shanghai: Zhu Wei Press. In Russian.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

GERILOVYCH, ANTONY P., REV, AND NATALIA P. SHAROVA. WAS ST JOHN (MAXIMOVITCH) OF SHANGHAI AN EURASIANIST THINKER? ANTICOLONIAL IDEOLOGY IN ST JOHN'S UNKNOWN NON-CANONICAL SERMON FOR THE MEMBERS OF THE ORTHODOX MISSION ON TUBABAO ISLE, THE PHILIPPINES.

IN THE ARTICLE, based on the analysis of unpublished diary notes from the archives of Stanford University, USA, as well as a number of published memoirs of Orthodox refugees from China in 1949–1953, an attempt is made to reconstruct the sermon of St John, Archbishop of Shanghai and San Francisco, the Wonderworker. This sermon was read by him in the Holy Virgin Cathedral on Tubabao Isle, the Philippines, on the Pentecost (12 June 1949). The sermon can be considered as an ideological narration, since it was constructed by St John around acute and urgent up-to-date social and political issues of his flock, and not common Pentecost Evangelical readings and interpretation of theological questions.

A full text of the sermon is not recorded anywhere and can only be restored in fragments. Nevertheless, the sermon is extremely important for our understanding the de-

velopment of the Russian Orthodox Church Outside Russia at the early post-war period, both at the Philippines and throughout the Asia-Pacific region. As well the fate and future purposes of Russian emigration in Asia are considered by St John. The objects of the analysis were the diary notes of the leaders of the Russian Emigrant White movement in Asia, Colonel G. K. Bologov, O. Morozova, V. Fedulenko, A. Knyazev, N. Moravskii, K. Tatarinova, I. Kunitskaya, L. Krasovskaya and a number of other Orthodox emigrants. The methodology includes procedures and principles of philological inter-textual analysis and historical reconstruction.

On the basis of the research made, it is possible to assume that St John divided his sermon into two distinct parts. In the first part, St John used methods of historical and religious metaphor and allegory. He drew many parallels between the current situation of Orthodox refugees from China in Southeast Asia with the examples taken from Old and New Testament history. He also used the techniques of socio-political allegory. In the second part of his sermon, the Bishop in a straightforward, undisguised form used severe anti-European rhetoric, criticism of European chauvinism, colonialism and nationalism, and formulated a number of Eurasian ideas about the fate and future challenges of young Asian nations that just recently got rid of their colonial yoke. St John stressed the religious and ideological mission of Russian Orthodox emigrants in Southeast Asia and Australian-Pacific region. One of his main ideas was emphasising the primary role of Orthodox Christianity as an Eurasian religion in the ideological struggle with European colonialism and overcoming colonial ideological influence in politics, culture and social life of young Southeast Asian states.

Blessing his Orthodox flock on immigration to different countries of Asia, Oceania and America (the Pacific coast of both Americas was considered by St John in the context of the unity of the Asia-Pacific region), the Bishop of Shanghai reposed his hopes on the conscientiousness of the Russia Orthodox refugees as Eurasian religious and political missionaries. He expressed his strong belief that they will be carrying the light of the faith of Christ to different Asian and Pacific peoples as well as to the Americans. St John can be considered an Eurasian thinker, but with the stipulation that his Eurasian ideology was formed by a religious and anticolonial worldview and seriously differed from the rhetoric of the leaders of the classical Eurasian White emigrant movement (Prague and Paris circles).

The three pillars of St John's ideology, therefore, were: 1) the religious missionary task of Orthodox emigrants from China, both Russians and representatives of Asian nationalities; 2) asserting the idea of Holy Rus that left the political borders of Stalin's Soviet Union and relocated in Asia; 3) understanding Orthodox Christianity as an ideological catalyst of Southeast Asian young nations reassessment of their future. That reassessment must have swept the colonialist ideology of imaginary European supremacy over Asian cultures and civilisations.

作者 / Authors

Reverend Father Antony Pavlovich Gerilovych, PhD, Dr habil (Veterinary), Professor, is an Ukrainian Orthodox priest, the Deputy Director for Scientific Research of Institute for Experimental and Clinical Veterinary Medicine, Head of the Department of Molecular Epizootology, and Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Professor Fr Antony is the author and co-author of eleven diagnosticums, fifteen methodical recommendations, seventeen patents of Ukraine, more than one hundred articles on molecular diagnostics, epizootology and biotechnology, one monograph and scientific-methodical manual. Fr Gerilovych is the youngest corresponding members in Ukraine. As well he is one of the most influential Ukrainian theologians.

Natalia P. Sharova is a Russian biologist, a specialist in the field of mechanisms of regulation of cellular processes in normal and pathological conditions with the participation of the ubiquitin-proteasome system. Currently she occupies the position of Deputy Director of N. K. Koltsov Institute of Developmental Biology of Russian Academy of Sciences. She is the author of 75 scientific articles and 3 patents, the supervisor of six PhD students. Under her guidance, innovative anti-cancer drugs and methods for the diagnosis of malignant neoplasms, are developed. For her professional achievements, she was awarded the medal "In memory of the 850th anniversary of Moscow" (1997).

Rev Fr Antony P. Gerilovych,
Institute for Experimental
and Clinical Veterinary Medicine
of the National Academy
of Agrarian Sciences of Ukraine,
83 Pushkinska st,
Kharkov, Ukraine, 61023

Natalia P. Sharova,
N. K. Koltsov Institute
of Developmental Biology
of Russian Academy of Science,
Vavilova st 26,
Moscow, 119334, Russia

© Rev Fr Antony P. Gerilovych; Natalia P. Sharova
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

